

EDN MEAZAY

DOI 10.5281/zenodo.15147774

УДК 633.522:631.352.5

Попов Р. А.¹, Измайлов В. В.², Новоселова М. В.²

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ В КОНТАКТЕ СТЕБЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

¹ ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»;

² ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»

Реферат. Технологический процесс уборки технической конопли тесно связан с контактированием стеблей с различными материалами, из которых изготовлены рабочие органы уборочных машин и оборудования. Для проектирования технических средств с рациональными конструктивными параметрами необходимо учитывать агробиологические особенности растительных материалов и процессы, происходящие при контакте. Цель исследований – определение коэффициентов статического трения при контактировании стебля технической конопли с различными материалами. Экспериментальные исследования проведены в 2024–2025 гг. в лаборатории Агроинженерных технологий ФГБНУ ФНЦ ЛК совместно с кафедрой прикладной физики ФГБОУ ВО ТвГТУ. Объект исследований – стебли технической конопли сорта Надежда среднерусского экотипа двустороннего направления использования. В ходе работы исследовано взаимодействие пар трения «стебель–сталь» и «стебель–резина» на микро- и макромасштабном уровнях при разной нормальной нагрузке. Значения силы и коэффициентов трения определяли на микротрибометре, а также методом наклонной плоскости и пружинным динамометром с учетом законов трения. По результатам экспериментальных исследований выявлено, что максимальные значения коэффициентов трения покоя на макромасштабном уровне меньше, чем на микромасштабном в среднем в 1,5 раза, и при этом не прослеживается зависимость от приложенной нормальной нагрузки. Установлено, что коэффициенты трения по длине стебля и направлению волокон не являются постоянной величиной, наибольшие значения коэффициентов (0,82–0,89) получены при контактировании с резиной в направлении поперек волокон, наименьшие (0,17–0,23) – со сталью в направлении вдоль волокон. Также установлено, что наибольшее влияние на величину коэффициентов трения оказывает направление волокон: вдоль волокон значения коэффициентов на 30–35 % ниже, чем в перпендикулярном, что связано с различным характером шероховатости поверхности стебля.

Ключевые слова: техническая конопля, стебли, лубоволокнистый слой, сила трения, коэффициент трения.

Для цитирования: Попов Р. А., Измайлов В. В., Новоселова М. В. Коэффициенты трения в контакте стеблей технической конопли с различными материалами // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 206–215. EDN: MEAZAY. DOI: 10.5281/zenodo.15147774.

For citation: Popov R. A. Izmailov V. V., Novoselova M. V. Friction coefficients in contact of technical hemp stems with various materials // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 206–215. EDN: MEAZAY. DOI: 10.5281/zenodo.15147774.

Введение

Для надежного выполнения технологических процессов в агропромышленном производстве важно знать механико-технологические свойства

и агробиологические особенности растительных материалов, с которыми взаимодействуют рабочие органы уборочных машин. Эти данные позволяют получить реалистическую теорию рабочих процессов и применять ее при разработке технических средств сельскохозяйственного назначения [1–3]. Необходимость исследования процесса трения стеблей лубяных культур обусловлена их структурой, чувствительностью к механическим воздействиям, повреждаемостью при взаимодействии с рабочими органами уборочных машин [4, 5].

В процессе уборки урожая лубяных культур происходит взаимодействие стеблей с различными материалами, из которых изготовлены рабочие органы сельскохозяйственных машин (в основном со сталью и резиной транспортирующих устройств), а также относительно друг друга. Между ними возникают силы трения, которые обеспечивают захват и удержание растений при срезании, транспортировке, а также оказывают влияние на траекторию движения растительного материала, вызывают произвольные энергозатраты и повреждение самих стеблей [6, 7].

Сельскохозяйственные лубяные культуры, такие как посевная (техническая, безнаркотическая) конопля и другие, содержат в своей структуре прочные лубяные волокна, имеющие значительную длину и обладающие, в том числе, абразивными свойствами, что является причиной быстрого износа режущих кромок ножей срезающих и измельчающих аппаратов, транспортирующих ремней, а также забивок и намоток на вращающиеся элементы деталей и узлов и преждевременного выхода их из строя [6, 8]. Поэтому, при проектировании рабочих органов уборочных машин с рациональными параметрами необходимо учитывать свойства поверхностного слоя растительного материала и процессы, происходящие при контакте.

Стебель технической конопли представляет собой сложную армированную конструкцию в форме стержня, обладающую свойственной ему шероховатостью поверхности, достаточно большим сопротивлением поперечному сжатию, высокой прочностью на растяжение и модулем упругости 8–14 ГПа. Кроме того, в разных частях стебля технической конопли различаются механические свойства волокон (эластичность, твердость и модуль упругости) [9, 10].

Контактирование стеблей с различными материалами рабочих органов уборочных машин сопровождается возникновением силы трения. Без учета сил трения невозможно правильно рассчитать ни один технологический процесс уборки и обработки лубяных культур. Взаимодействие твердых тел при физических и механических процессах можно правильно оценить с учетом фрикционных характеристик их поверхностей.

Определению коэффициентов трения лубяных культур, как экспериментальным, так и расчетным путем, посвящены работы Черникова В. Г. (1967 г.), Хайлиса Г. А. (1994 г.), Берковича И. И. (2003 г.), Ростовцева Р. А. (2004 г.) и др., а также собственные исследования автора [7, 11–14], однако они затрагивают вопросы контактирования стеблей льна. Фрикционное взаимодействие стеблей технической конопли является малоисследованным процессом. Учитывая создание новых высокопродуктивных технических сортов конопли с повышенным содержанием волокна в стеблях, а также использование в сельхозмашиностроении инновационных материалов, исследование процесса контактирования неоднородных поверхностей является важным и весьма актуальным вопросом, представляющим особый интерес для современной науки.

Цель исследований – определение коэффициентов статического трения при контактировании стебля технической конопли с различными материалами.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2024–2025 гг. в ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» совместно с кафедрой прикладной физики ФГБОУ ВО «Тверской государственной технической университет». Объект исследований – стебли технической конопли. Предмет исследований – фрикционное взаимодействие поверхности стебля в паре с различными материалами.

В качестве растительного материала использовали сухие стебли технической конопли высокопродуктивного сорта Надежда (среднерусский экотип, селекции Пензенского НИИСХ – обособленного подразделения ФГБНУ «ФНЦ ЛК») двустороннего направления использования, отобранные в полевых условиях в 2024 г. Для проведения исследований подготовили образцы из трех частей стебля: комлевой, средней и верхушечной, которые разрезали вдоль оси, снимали с них лубоволокнистую оболочку, разворачивали и наклеивали на стальную пластинку. Исходные данные растительного материала приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные растительного материала

Показатель	Значение
Стадия спелости	Полная
Высота стеблестоя в месте отбора, м	от 1,4 до 2,3
Средний диаметр исследуемых стеблей, мм	14
Содержание волокна в стеблях, %	от 26 до 34
Урожайность стеблей в производстве, т/га	до 10
Влажность исследуемых образцов стеблей, %	от 12 до 14

Методика эксперимента включала в себя подготовку образцов растительного материала, предварительную оценку размерно-массовых характеристик и исследование процесса трения при взаимодействии со сталью и резиной на микро- и макромасштабном уровнях. В первом случае проводили измерение силы трения и коэффициентов трения на микротрибометре [15]. Прибор состоит из стального основания 1, стойки 2 с подвижной траверсой 3 и держателя 4 контрообразца, подвешенного на двух параллельных нитях 5. Держатель контрообразца имеет вид крестообразной балки, на одном конце которой находится контрообразец 6, а на противоположном – уравнивающий его противовес 7. Противовес перемещается по стержню крестообразной балки до такого положения, при котором подвешенная на нитях балка приходит в состояние безразличного равновесия. Исследуемый образец 8 помещался на поверхность каретки 9, которая свободно скользит в горизонтальном направлении, а её перемещение осуществляется с помощью микрометрического винта 10, жестко закрепленного на основании прибора (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема микротрибометра для определения коэффициента трения покоя поверхностных слоев материалов

Примечание. 1 – основание; 2 – стойка; 3 – траверса; 4 – держатель контрообразца; 5 – удерживающие нити; 6 – контрообразец; 7 – противовес; 8 – исследуемый образец; 9 – подвижная каретка; 10 – микрометрический винт.

Эксперимент проводили по схеме трения «шар-плоскость». В качестве контробразцов использовали сферические инденторы диаметром 1 мм, материал шара – конструкционная подшипниковая сталь ШХ-15. Нормальная нагрузка на контакт прикладывалась непосредственно к контробразцу и создавалась при помощи набора разновесов в диапазоне 0,5–5,0 мН.

Силу статического трения $F_{\text{тр}}$, Н рассчитывали по формуле:

$$F_{\text{тр}} = P \frac{\delta}{L}, \quad (1)$$

где P – вес балки с контробразцом и противовесом, Н;

δ – величина совместного линейного перемещения образца и контробразца до начала их относительного проскальзывания, м;

L – длина нити держателя контробразца, м.

Величину линейного перемещения δ образца с контробразцом, соответствующую моменту перехода из относительного покоя к скольжению сферического образца по плоскому, определяли по шкале микрометрического винта.

Методика определения коэффициента трения соответствует закону трения Амонтона [16]:

$$f_A = \frac{F_{\text{тр}}}{N}, \quad (2)$$

где f_A – коэффициент трения по Амонтону;

N – нормальная нагрузка при контакте, Н.

Во втором случае коэффициенты трения определяли методом наклонной плоскости и пружинным динамометром. Исследовали пары трения стебель–сталь и стебель–резина. При использовании в качестве трибометра классической наклонной плоскости при контакте со сталью реализована схема трения «шар–плоскость». В оправке диаметром 30 мм закрепляли под углом 120° друг к другу три сферических образца также из стали марки ШХ-15 и диаметром 5 мм, которые контактировали с образцом исследуемого материала. Нормальная нагрузка на контакт создавалась разновесами, которые помещались на оправку, в диапазоне $N \approx 0,1–0,4$ Н на один шарик с учетом веса оправки. Исследуемый образец с находящейся на нем оправкой помещали на наклонную плоскость и постепенно увеличивали угол наклона до начала скольжения оправки по исследуемому образцу. Значение тангенса угла наклона плоскости (α , град.) в этот момент соответствовало максимальному значению коэффициента трения покоя по Амонтону:

$$\text{tg} \alpha = f_A = \frac{F_{\text{тр}}}{N}. \quad (3)$$

При контакте с резиной коэффициент трения определяли пружинным динамометром по схеме «плоскость–плоскость». Нижний плоский образец исследуемого материала контактировал с верхним образцом в форме параллелепипеда из резинотканевого теребильного ремня площадью трения 23×20 мм. Нормальная нагрузка на контакт создавалась разновесами в диапазоне 0,2–1,0 Н. В момент перехода от покоя к скольжению верхнего образца показания динамометра принимали за максимальную силу трения покоя $F_{\text{тр}}$, а максимальный коэффициент трения покоя рассчитывали в соответствии с законом трения Амонтона [16].

Результаты и их обсуждение

Трение на микроуровне обладает рядом особенностей по сравнению с обычным фрикционным взаимодействием (на макроуровне), в котором присутствует как деформационная, так и молекулярная составляющая. Ниже описаны результаты экспериментальных исследований по определению коэффициента статического трения на микро- и макромасштабном уровнях.

Характеристики трения на микромасштабном уровне. На рисунках 2 и 3 представлены зависимости, соответственно, максимальной силы трения покоя $F_{тр}$ и статического коэффициента трения f_A от нормальной нагрузки N пары трения «стебель–сталь» в направлениях вдоль и поперек волокон стебля.

Рисунок 2 – Зависимость максимальной силы трения покоя от нормальной нагрузки в различных частях стебля

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента трения по Амонтону от нормальной нагрузки в различных частях стебля

Примечание. А – в направлении вдоль волокон; Б – поперек волокон.

Зависимости, представленные на рисунке 2, хорошо описываются двучленным законом трения Ш. Кулона (коэффициент корреляции стремится к единице) [16]:

$$F_{тр} = F_0 + f_c N, \quad (4)$$

где F_0 – сила трения при $N = 0$, Н;

f_c – коэффициент трения по Кулону.

Анализ полученных зависимостей показывает, что коэффициент трения по Амонтону f_A не является постоянной величиной для данной пары трения и зависит, в числе прочих факторов, от нормальной нагрузки N , что явно иллюстрируется на рисунке 3. В диапазоне величин нормальной нагрузки $N = 0,5–5,0$ мН коэффициент трения может снижаться более, чем в два раза. С ростом нормальной нагрузки значения f_A стремятся к значениям f_c и с учетом погрешности их можно считать практически совпадающими.

Экспериментальные данные значений F_0 и f_c в сравнении с коэффициентом трения по Амонтону f_A на микромасштабном уровне при максимальной нормальной нагрузке $N = 5$ мН приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры трения в законах трения Кулона и Амонтона

Часть стебля технической конопли	Пара трения «стебель–сталь»					
	вдоль волокон			поперек волокон		
	F_0 , мкН	f_c	f_A	F_0 , мкН	f_c	f_A
Комлевая	72	0,37	0,39	192	0,42	0,43
Средняя	163	0,30	0,33	226	0,38	0,42
Верхушечная	85	0,32	0,34	242	0,35	0,39

Анализ таблицы 2 показывает, что значения коэффициентов трения f_A и f_c в направлениях вдоль и поперек волокон различаются, хотя и не очень существенно (не более чем на $1/3$): в направлении поперек волокон коэффициент трения выше, чем вдоль волокон, что объясняется различной шероховатостью поверхности стебля. В то же время, величина F_0 может различаться почти в три раза с явным превышением в направлении поперек волокон. Также прослеживается тенденция к уменьшению значений коэффициентов трения f_A и f_c от комлевой части к верхушечной.

Природу составляющей силы трения F_0 в законе Кулона в настоящее время принято связывать с адгезионным взаимодействием контактирующих поверхностей (молекулярная или капиллярная адгезия). В данном случае различие величин F_0 в направлениях вдоль и поперек волокон также может быть связано с характером шероховатости поверхности стебля.

Характеристики трения на макромасштабном уровне. На рисунке 4 представлены результаты исследований по определению коэффициентов трения в паре трения «стебель конопли–сталь».

Рисунок 4 – Значения максимального коэффициента трения в паре трения «стебель–сталь» в различных частях стебля

Примечание. А – в направлении вдоль волокон; Б – поперек волокон.

Анализируя графики на рисунке 4 следует отметить, что какой-либо выраженной зависимости коэффициента трения f_A от нормальной нагрузки N не прослеживается. Поэтому, с учетом погрешности эксперимента, можно считать, что в диапазоне $N= 0,1–0,4$ Н коэффициент трения не зависит от нагрузки. Как и в предыдущем случае, значения коэффициента трения в направлении вдоль волокон меньше, чем поперёк в среднем на 35 %.

В паре трения стебель конопли–резина значения коэффициента трения ожидаемо выше, чем со стальной поверхностью (рисунок 5). Поэтому можно констатировать, что в данной паре величина коэффициента трения также не зависит от нормальной нагрузки и практически одинакова для различных частей стебля. Единственный фактор, влияющий на коэффициент трения, это направление: вдоль

волокон значения коэффициента в среднем на 30 % меньше, чем в перпендикулярном направлении.

Рисунок 5 – Значения максимального коэффициента трения покоя в паре трения «стебель–резина» в различных частях стебля

Примечание. А – в направлении вдоль волокон; Б – поперек волокон.

Средние значения коэффициентов трения f_A по нормальной нагрузке N на макромасштабном уровне в парах трения «стебель конопли–сталь» и «стебель конопли–резина» представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Средние значения коэффициентов трения по Амонтону в парах трения на макромасштабном уровне

Часть стебля технической конопли	Пара трения «стебель–сталь»		Пара трения «стебель–резина»	
	вдоль волокон	поперёк волокон	вдоль волокон	поперёк волокон
Комлевая	0,20	0,24	0,67	0,88
Средняя	0,23	0,28	0,62	0,82
Верхушечная	0,17	0,28	0,70	0,89

В целом, сравнивая полученные результаты с результатами исследований фрикционного взаимодействия лубяных культур по аналогичной методике других авторов [11, 12], отметим некоторое сходство значений коэффициентов статического трения с сухими стеблями льна (у льна в диапазоне 0,2–0,4 по стали). Коэффициенты трения по резине у технической конопли в среднем в 1,5 раза больше, чем у льна (0,4–0,5).

Выводы

По результатам экспериментальных исследований определены коэффициенты статического трения при контактировании стеблей с различными материалами. При сравнении максимальных значений коэффициента трения покоя на микро- и макромасштабном уровне выявлено, что, в целом, его значения во втором случае в среднем в 1,5 раза меньше, чем в первом; также не прослеживалось какой-либо выраженной зависимости этого коэффициента от нормальной нагрузки. Установлено, что коэффициенты трения по длине стебля и направлению волокон не являются постоянной величиной, что объясняется различным характером шероховатости поверхности стебля. Наибольшие значения коэффициентов (0,82–0,89) получены при контактировании с резиной в направлении поперек волокон, наименьшие (0,17–0,23) – со сталью в направлении вдоль волокон. В среднем значения коэффициентов трения в направлении вдоль волокон на 30–35 % меньше,

чем в перпендикулярном. Поэтому при силовых расчетах и проектировании необходимо учитывать такой важный фактор, оказывающий наибольшее влияние на величину трения в парах трения, как направление волокон. Результаты исследования будут использованы в дальнейшей работе при разработке рабочих органов и технических средств для уборки технической конопли.

Литература

1. Свиридов А. С., Чаплыгин М. Е., Попов Р. А. Исследование стойкости стеблей лубяных культур к абразивному истиранию // *Агроинженерия*. 2024. Т. 26. № 6. С. 4–10. DOI: 10.26897/2687-1149-2024-6-4-10.
2. Ковалев М. М., Просолов С. В., Перов М. Г., Шишин Д. А. Результаты исследований сопротивления растительных материалов изгибу при взаимодействии с рабочими органами уборочных машин // *Наука в центральной России*. 2021. № 2(50). С. 5–12. DOI: 10.35887/2305-2538-2021-2-5-12.
3. Лачуга Ю. Ф., Ковалев М. М., Перов Г. А., Галкин А. В. Методика определения закономерности растяжения группы стеблей растительных материалов // *Российская сельскохозяйственная наука*. 2021. № 1. С. 67–71. DOI: 10.31857/S2500262721010166.
4. Хайлис Г. А., Ковалёв М. М. О свойствах с.-х. материалов, учитываемых при создании новой техники // *Тракторы и сельхозмашины*. 2013. № 8. С. 3–4. EDN: QZZAHV.
5. Лаврентьева Е. П., Санина О. К., Белоусов Р. О. Глубокая переработка лубяных волокон - путь к возрождению национальных традиций России // *Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности*. 2022. № 3(399). С. 130–139. DOI: 10.47367/0021-3497_2022_3_130.
6. Попов Р. А., Уткин А. А., Барабанова Е. В. Исследование микрорельефа поверхности стебля конопли для проектирования рабочих органов коноплеуборочных машин // *Аграрный научный журнал*. 2022. № 5. С. 86–89. DOI: 10.28983/asj.y2022i5pp86-89.
7. Черников В. Г., Ростовцев Р. А., Попов Р. А., Романенко В. Ю., Ростовцев А. А. Определение коэффициентов трения стеблей льна по характеристикам шероховатости // *Сельскохозяйственные машины и технологии*. 2019. Т. 13. № 1. С. 41–47. DOI: 10.22314/2073-7599-2018-13-1-41-47.
8. Попов Р. А., Абрамов И. Л. К вопросу теоретического обоснования и разработки режущего рабочего органа для уборки технической конопли // *Техника и оборудование для села*. 2021. № 8. С. 22–26. DOI: 10.33267/2072-9642-2021-8-22-26.
9. Пашин Е. Л., Жукова С. В. Определение взаимосвязи свойств конопли с особенностями строения ее стеблей // *Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности*. 2012. № 2(338). С. 31–34. EDN: PFHYRV.
10. Li X., Wang S., Du G., Wu Z., Meng Y. Variation in physical and mechanical properties of hemp stalk fibers along height of stem // *Industrial Crops and Products*. 2013. No 42(1). P. 344–348. DOI: 10.1016/j.indcrop.2012.05.043.
11. Черников В. Г. Коэффициенты трения льносолломки и льнотресты // *Тракторы и сельхозмашины*. 1967. № 12. С. 21–22.
12. Ковалев Н. Г., Хайлис Г. А., Ковалев М. М. *Сельскохозяйственные материалы (виды, состав, свойства): учебное пособие*. М: ИК «Родник», журнал «Аграрная наука», 1998. 208 с.
13. Беркович И. И., Крюков М. В., Родионов Л. В., Морозова Ю. И. Контактное трение и трение стеблей льна в льноуборочных машинах // *Механика и физика фрикционного контакта*. 2003. № 10. С. 6–17. EDN: SDKWVF.
14. Ростовцев Р. А. Расчет коэффициентов трения при взаимодействии стеблей льна-долгунца с различными материалами // *Механика и физика фрикционного контакта и граничных слоев*. 2004. № 1. С. 35–40. EDN: SDKXEV.
15. Патент РФ № RU 2150688 С1. «Способ определения коэффициента трения покоя поверхностных слоев материала» // Авторы: Измайлов В. В., Гусев А. Ф., Нестерова И. Н., Иванова А. А. Патентообладатель: Тверской государственный технический университет. 10.06.2000. Бюл. № 16. EDN: RWGGIQ.
16. Izmailov V. V., Novoselova M. V. Frictional characteristics of metal friction pairs and the Amontons and Coulomb friction laws // *Journal of Friction and Wear*. 2019. Vol. 40. No. 5. P. 364–368. DOI: 10.3103/S1068366619050052.

References

1. Sviridov A. S., Chaplygin M. E., Popov R. A. Study of the resistance of bast fiber crop stems to abrasive wear // *Agricultural Engineering (Moscow)*. 2024. No. 26(6). P. 4–10. DOI: 10.26897/2687-1149-2024-6-4-10.

2. Kovalev M. M., Prosolov S. V., Perov M. G., Shishin D. A. Method for determining the pattern of stretching groups of stems of plant materials // Science in the Central Russia. 2021. No. 2(50). P. 5–12. DOI: 10.35887/2305-2538-2021-2-5-12.
3. Lachuga Yu. F., Kovalev M. M., Perov G. A., Galkin A. V. Method for determining the pattern of stretching groups of stems of plant materials // Rossiiskaia selskokhoziaistvennaia nauka. 2021. No. 1. P. 67–71. DOI: 10.31857/S2500262721010166.
4. Khaylis G. A., Kovalev M. M. On agricultural materials' properties taken into consideration during new machinery development // Tractors and Agricultural Machinery. 2013. No. 8. P. 3–4. EDN: QZZAHV.
5. Lavrentieva E. P., Sanina O. K., Belousov R. O. The deep processing of bast fibers as the way to the revival of the national traditions of Russia // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Tekhnologiya tekstil'noi promyshlennosti. 2022. No. 3(399). P. 130–139. DOI: 10.47367/0021-3497_2022_3_130.
6. Popov R. A., Utkin A. A., Barabanova E. V. The hemp stalk surface microrelief research for the hemp harvesting working tools design // Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal. 2022. No. 5. P. 86–89. DOI: 10.28983/asj.y2022i5pp86-89.
7. Chernikov V. G., Rostovtsev R. A., Popov R. A., Romanenko V. Yu., Rostovtsev A. A. Calculation of the friction coefficients of flax stems according to their roughness characteristics // Agricultural Machinery and Technologies. 2019. No. 13(1). P. 41–47. DOI: 10.22314/2073-7599-2018-13-1-41-47.
8. Popov R. A., Abramov I. L. On the issue of the oretical substantiation and development of a cutting working body for harvesting industrial hemp // Machinery and Equipment for Rural Area. 2021. No. 8. P. 22–26. DOI: 10.33267/2072-9642-2021-8-22-26.
9. Pashin E. L., Zhukova S. V. Development of the method of indirect estimation of length of a non-parallelized linen fiber // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Tekhnologiya tekstil'noi promyshlennosti. 2012. No. 2 (338). P. 31–34. EDN: PFHYRV.
10. Li X., Wang S., Du G., Wu Z., Meng Y. Variation in physical and mechanical properties of hemp stalk fibers along height of stem // Industrial Crops and Products. 2013. No 42(1). P. 344–348. DOI: 10.1016/j.indcrop.2012.05.043.
11. Chernikov V. G. Friction coefficients of flax straw and flax mills // Tractors and Agricultural Machinery. 1967. No. 12. P. 21–22.
12. Kovalev N. G., Khaylis G. A., Kovalev M. M. Agricultural materials (types, composition, properties): textbook. Moscow: Rodnik, journal "Agrarian Science", 1998. 208 p.
13. Berkovich I. I., Kryukov M. V., Rodionov L. V., Morozova Yu. I. Contact and friction of flax stems in flax harvesting machines // Mechanics and physics of frictional contact. 2003. No. 10. P. 6–17. EDN: SDKWVF.
14. Rostovtsev R. A. Calculation of friction coefficients during interaction of flax stems with various materials // Mechanics and physics of frictional contact and boundary layers. 2004. No. 1. P. 35–40. EDN: SDKXEV.
15. Patent of the Russian Federation No. RU 2150688 C1. "Process determining coefficient of static friction of surface layers of material" // Authors: Izmailov V. V., Gusev A. F., Nesterova I. N., Ivanova A. A. Patent holder: Tver State Technical University. 10.06.2000. Bull. No. 16. EDN: RWGGIQ.
16. Izmailov V. V., Novoselova M. V. Frictional characteristics of metal friction pairs and the Amontons and Coulomb friction laws // Journal of Friction and Wear. 2019. Vol. 40. No. 5. P. 364–368. DOI: 10.3103/S1068366619050052.

UDC 633.522:631.352.5

Popov R. A., Izmailov V. V., Novoselova M. V.

FRICION COEFFICIENTS IN CONTACT OF TECHNICAL HEMP STEMS WITH VARIOUS MATERIALS

***Summary.** The technological process of harvesting technical hemp is closely related to the contact of stems with various materials from which the working bodies of harvesting machines and equipment are made. To design technical means with rational design parameters, it is necessary to take into account the agrobiological features of plant materials and the processes occurring during contact. The purpose of the study was to determine the coefficients of static friction when a technical hemp stalk comes into contact with various materials. The experimental studies were conducted in 2024-2025 at the Laboratory of Agroengineering Technologies of the Federal Scientific Center of Bast Crops in cooperation with the Department of Applied Physics of the Tver State Technical University. The research focused on the stems of technical hemp variety 'Nadezhda' (Central Russian ecotype of a two-way use). In the course of the work, the interaction of*

stem–steel and stem–rubber friction pairs at the micro- and macroscale levels under different normal loads was investigated. The values of the force and friction coefficients were determined by a microtribometer, the inclined plane method and a spring dynamometer, taking into account the laws of friction. The experimental studies showed that the maximum values of the static friction coefficients at the macroscale level were, on average, 1.5 times lower than at the microscale level. Furthermore, no dependence on the applied normal load was observed. It was found that the friction coefficients along the length of the stem and the direction of the fibers were not a constant value. The highest values of the coefficients (0.82–0.89) were obtained upon contact with rubber in the direction across the fibers, while the lowest (0.17–0.23) were recorded with steel in the direction along the fibers. It was also determined that the direction of the fibers had the most significant influence on the values of the friction coefficients: along the fibers, the values of the coefficients were 30–35% lower than that of in the perpendicular direction, which can be explained by the different nature of the stem surface roughness.

Keywords: *technical hemp, stems, bast fiber layer, friction force, friction coefficient.*

Попов Роман Андреевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник – исполняющий обязанности заведующего лабораторией Агроинженерных технологий, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»; 170041, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Измайлов Владимир Васильевич, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной физики, ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»; 170026, Россия, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22; e-mail: izmailov.vladimir@yandex.ru.

Новоселова Марина Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной физики, ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»; 170026, Россия, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22; e-mail: novoselova.tgtu@yandex.ru.

Popov Roman Andreevich, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher – acting head of the Laboratory of agroengineering technologies, FSBSI “Federal Scientific Center of Bast Crops”; 17/56, Prospekt Komsomolsky, Tver, 170041, Russia; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Izmailov Vladimir Vasilievich, Dr. Sc. (Techn.), professor of the Department of applied physics, FSBEI HE “Tver State Technical University”; 22, Naberezhnaya Afanasia Nikitina, Tver, 170026, Russia; e-mail: izmailov.vladimir@yandex.ru.

Novoselova Marina Vyacheslavovna, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of applied physics, FSBEI HE “Tver State Technical University”; 22, Naberezhnaya Afanasia Nikitina, Tver, 170026, Russia; e-mail: novoselova.tgtu@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБНУ ФНЦ ЛК № FGSS-2022-0005 «Разработать наукоемкие машинные технологии и технические средства для возделывания лубяных культур и получения высококачественной продукции, обеспечивающие машинно-технологическую модернизацию отрасли льноводства на инновационной основе» при поддержке Минобрнауки России и в рамках соглашения ФГБНУ ФНЦ ЛК и ФГБОУ ВО ТвГТУ о научно-техническом сотрудничестве от 30.01.2025.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.03.2025.

Дата принятия к печати – 20.03.2025.